

الكوليرية" أو "فيبريو كوليرا"، والتي تلتصق بجدار الأمعاء الدقيقة للإنسان. وبعد فترة حضانة قصيرة تمتد من بضع ساعات إلى 5 أيام، تبدأ هذه البكتيريا بإفراز سموم قوية تعرف بـ CTX؛ والتي بدورها تلتصق بالأمعاء مسببة في إسهال مائي حاد (يشبه الماء الناتج عن غسل الأرز)، والذي

غالباً ما يصاحبه غثيان وفيه متكرر، مما يؤدي إلى فقدان الجسم وفي فترة قصيرة كميات كبيرة من السوائل والأملاح الضرورية (كالصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد). الأمر الذي إن لم يتم تداركه بالعلاج مبكراً، قد ينتهي بوفاة المريض خلال ساعات قليلة بسبب "الصدمة" (Hypovolemic shock) الناتجة عن انهيار الدورة الدموية والتي غالباً ما تصاحب فشلاً كلوياً ثانوياً. ومن أهم الأعراض التي قد ترافق "جفاف الكوليرا" جفاف الجلد والفم، العطش الشديد، الخمول، انغماس العينين إلى الداخل، قلة البول، وتقلصات عضلية مؤلمة في الجذع أو الأطراف، إضافة إلى تسارع ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، والسخونة (عند الأطفال).

وبما أن معظم المصابين بالكوليرا لا تصل أصابتهم إلى مرحلة حرجة إلا بنسبة 15%، إلا أنه يمكنهم نقل البكتيريا إلى الأصحاء.

مصادر العدوى وطرق الانتشار

لبكتيريا الكوليرا دورتا حياة مختلفتان؛ واحدة في البيئة (حيث تلتصق بالقشريات في بعض المياه الساحلية)، والثانية داخل الإنسان المصاب. ولكن يبقى براز وفيه "المرضى" و "الناقلين" و "الحاملين للميكروب" مصدر العدوى الرئيسي؛ حيث تُفرز من خلالهما بكتيريا الكوليرا التي قد تلوث المياه

الكوليرا وباء حتى لا يصبح جائحة

Stop CHOLERA

"الوباء" مصطلح يطلق عند حدوث حالات من مرض معين في مجتمع ما أو بقعة جغرافية معينة بأعداد تفوق العدد العادي المتوقع في ذلك المجتمع أو تلك البقعة وفقاً للخبرة السابقة؛ مثل وباء "الطاعون" الذي اجتاحت أوروبا في القرون الوسطى (1347م-1352م) وتسبب في مقتل نصف سكانها، وكذلك وباء الكوليرا الذي اجتاحت "هايتي" في أميركا الجنوبية سنة 2010م فأصاب أكثر من 700,000 شخص وقتل أكثر من 8500 شخص بعد الزلزال العنيف الذي ضرب عاصمتها "بورت-أوجريس". وعندما يعبر الحدود ليجتاح مساحة واسعة من العالم يصبح الوباء عالمياً وعندما يُطلق عليه مصطلح "جائحة"، مثل "الإنفلونزا الإسبانية" التي انتشرت بعد الحرب العالمية الأولى (1918م-1919م) مخلفة ما بين 50 إلى 100 مليون وفاة.

تاريخ الكوليرا

الـ "كوليرا" كلمة اغريقية تعني "المزرب"، وكان الطبيب اليوناني "أبقراط" (460 - 370 قبل الميلاد) أول من استخدمها في كتاباته لوصف مرض خبيث خطر على المجتمع يتم من خلاله طرد السوائل بقوة من الجسم بطريقة تشبه المزرب (المسرب) انتشرت الكوليرا خلال القرن التاسع عشر في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من مستودعها الأصلي في دلتا نهر الغانج بالهند. واندلعت بعد ذلك ست جوائح من المرض حصدت أرواح الملايين من البشر عبر قارات العالم. وسجلت الجائحة الثالثة أكبر حصيلة في القتل حيث تجاوز عدد قتلى الكوليرا المليون شخص في روسيا وحدها بين عامي 1852 و1860م. أما الجائحة السابعة (الحالية) فقد اندلعت بجنوب آسيا في عام 1961م، ووصلت إلى أفريقيا في عام 1971م، ومن ثم إلى الأمريكتين في عام 1991م. وحالياً تتوطن الكوليرا العديد من بلدان العالم. وتشير تقديرات الباحثين إلى وقوع عدد يتراوح بين 1.3 و4.0 مليون حالة إصابة بالكوليرا سنوياً، مسببة في وفاة ما بين 21 ألف و143 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

دفع إعلان وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة رسمياً عن ارتفاع عدد حالات الكوليرا المسجلة في شهر أكتوبر 2016م في كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز وعدن ولحج والبيضاء وحجة، دفع المركز الإقليمي لمكافحة الليشمانيا إلى دق "ناقوس الخطر" إزاء تفشي وباء الكوليرا والخوف من اجتياحه لمحافظات أخرى، الأمر الذي قد يتحول إلى كابوس مخيف وكرثة صحية تفكك حياة اليمنيين، لا سمح الله.

الكوليرا - المسببات والأعراض

"الكوليرا" مرض وبائي معوي حاد؛ شديد الخطورة وشديد العدوى، يصيب الأطفال والبالغين على السواء، ويمكن أن يقتل ما نسبته 15% من المصابين في غضون بضع ساعات. تحدث الإصابة بالكوليرا نتيجة ابتلاع ماء أو طعام ملوث ببكتيريا عسوية على شكل "فاصلة" تسمى "الضمة

الخميس 3 نوفمبر 2016م:

أفادت تقارير منظمة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة "أوتشا" بأن وباء الكوليرا ينتشر في ربوع اليمن؛ وفاة 8 أشخاص في 4 محافظات خلال أسبوع؛ أكثر من 2000 حالة اشتباه؛ 7.6 مليون شخص مهددون بالوباء؛ 76000 عدد الحالات المتوقعة؛ والأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

بقلم الدكتور:

محمد أحمد نايف الكامل

drakamel@hotmail.com

استجابة المركز الإقليمي لمكافحة الليشمانيا

دفع إعلان وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة رسمياً عن ارتفاع عدد حالات الكوليرا المسجلة في شهر أكتوبر 2016م في كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز وعدن ولحج والبيضاء وحجة، دفع المركز الإقليمي لمكافحة الليشمانيا إلى دق "ناقوس الخطر" إزاء تفشي وباء الكوليرا والخوف من اجتياحه لمحافظات أخرى، الأمر الذي قد يتحول إلى كابوس مخيف وكرثة صحية تفكك حياة اليمنيين، لا سمح الله.

واسهاماً من المركز الإقليمي لليشمانيا في الجهود الحكومية والأهلية لمكافحة ومحاصرة وباء الكوليرا في اليمن ومنع انتشاره أو تحوله إلى "جائحة"

المركز الإقليمي لمكافحة الليشمانيا

دولية، فقد خصصت "مجلة المركز الإقليمي لمكافحة الليشمانيا" هذه المساحة من عددها "الخامس" للتعريف بطبيعة الوباء والتوعية بسبل وإجراءات مكافحته والوقاية منه. في حين يواصل متطوعو المركز الإقليمي لمكافحة الليشمانيا جهودهم لرفع مستوى الوعي المجتمعي إزاء الكوليرا جنباً إلى جنب جهودهم المستميتة والمتواصلة منذ إبريل 2013م لحصار ومكافحة والتوعية بداء الليشمانيات، وذلك من خلال عيادات المركز الإقليمي لمكافحة الليشمانيا في صنعاء ووحداته الفرعية في المحافظات الموبوءة، وأيضاً من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل والمحاضرات وتوزيع المجلات والمطبوعات التوعوية، وكذلك من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إضافة إلى الحملات الميدانية والمخيمات التوعوية والعلاجية إلى المناطق النائية.

تعريفات

حقائق عن الكوليرا

"منظمة الصحة العالمية"

الكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وقادرة على أن تؤدي بحياة المصاب بها في غضون ساعات إن تركت من دون علاج.

لا يبدي معظم المصابين بعدوى الكوليرا أية أعراض، أو يبديون أعراضاً خفيفة للإصابة بها، ويمكن أن يتكفل علاجهم بالنجاح بواسطة محلول الإرواء الفموي (الاماهة الفموية).

يلزم علاج الحالات الخفيفة للإصابة بالكوليرا بواسطة حقن المريض بالسوائل عن طريق الوريد وإعطائه المضادات الحيوية.

يعد توفير المياه ومرافق الإصحاح المأمونة أمراً حاسماً لمكافحة الكوليرا وغيرها من الأمراض المنقولة بالمياه.

ينبغي إعطاء اللقاحات الفموية لمأمونة المضادة للكوليرا بالاقتران مع إدخال تحسينات على خدمات إمدادات المياه ومرافق الإصحاح لمكافحة فاشيات الكوليرا والوقاية منها في المناطق التي ترتفع فيها خطورة اندلاعها.

أخي المواطن.. إذا أصبت بإسهال أو شعرت بالدوار والقيء الكثير يتوجب عليك التوجه الى أقرب مستشفى أو مرفق صحي

أولاً: من أهم طرق الوقاية الشخصية لتجنب العدوى بالكوليرا: (1) غسل اليدين بالماء النظيف والصابون (أو الرماد أو الرمل في حالة عدم توفر الصابون) قبل الأكل أو تحضير الطعام، وبعد استخدام المراض. (2) شرب المياه المعقمة الصالحة للشرب المعبأة في زجاجات محكمة الإغلاق، أو بعلها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، أو بتقيتها بواسطة الفلاتر، أو بتقيتها بالمواد الكيميائية كإقراص الكلور. (3) الطهي الجيد لكل الأطعمة، وغسل الخضروات والفواكه جيداً بالمياه الصالحة للشرب. (4) التخلص من فضلات الإنسان بطريقة صحية، وإبعاد المجاري عن مصادر مياه الشرب الخاصة والعامية. (5) تطهير الأماكن الملوثة بسائل الكلور (كوب كلور مع ستة أكواب من الماء). (6) مكافحة الذباب والحشرات.

ثانياً: من أهم إجراءات مكافحة العامة للسيطرة على انتشار الكوليرا: (1) التبليغ فور اكتشاف حالة إصابة بالكوليرا. (2) عزل المريض حتى يتم التأكد من أنه لم يعد حاملاً لميكروب المرض حسب نتائج عينات البراز المرسله للفحص البكتريولوجي، على أن تؤخذ ثلاث عينات متتالية تبدأ بعد سبعة أيام من بدء المرض، وعلى أن يكون بين كل عينة وأخرى يومان. (3) تطهير متعلقات وملابس المريض الملوثة بالماء الحار والصابون أو بإحراقها. (4) تطهير الأدوات التي يستعملها المريض كالأطباق والملاعق والأكواب والشرب وغيرها بالخل لمدة 15 دقيقة. (5) البحث عن مصدر العدوى بفحص المخالطين، والبحث عن الحالات غير المبلغ عنها أو الحالات المشتبه، وكذلك البحث عن منشأ العدوى عن طريق تلوث الأطعمة والمياه ومداوليها وفحص العاملين بشبكات ومحطات المياه. (6) رفع المستوي الصحي للبيئة عن طريق الفحص الصحي لموارد مياه الشرب وإزالة الموارد المحتملة للتلوث، والاهتمام بوقاية المأكولات وزيادة الإشراف الصحي عليها وضمان حمايتها من التلوث. (7) مقاومة الذباب والحشرات في أماكن توالدها. (8) التنظيف الصحي لحث الاهالي على التبليغ عن حالات المرض، وعرض المشتبه في إصابتهم على الطبيب، ومراعاة قواعد النظافة والصحة الشخصية. (9) تطبيق الاجراءات الدولية

وتعليمات منظمة الصحة العالمية كون الكوليرا أحد الأمراض الكورتيئية (أمراض الحجر الصحي).

لقاحات الكوليرا

يوجد حالياً 3 لقاحات فموية مضادة الكوليرا من اللقاحات التي اختبرت منظمة الصحة العالمية (WHO) صلاحيتها مسبقاً، وهي كالتالي: لقاح "ديوكورال"، لقاح "شانتشول"، ولقاح "يوفيتشول". ويلزم أخذ برعتين من جميع تلك اللقاحات الثلاثة من أجل توفير الحماية الكاملة. ويعتبر اللقاحان "شانتشول" و "يوفيتشول" الأفضل في حالات الطوارئ لانهما لا يحتاجان إلى محلول ممتد لإعطائهما، وبالتالي يسهل عملية إعطائهما لأعداد كبيرة من الناس. ويجب أن تكون هناك فترة فاصلة قدرها أسبوعان كحد أدنى بين كل جرعة واحدة من اللقاح توفر قدرأ معيناً من الحماية، ومن ثم تُعطى جرعة ثانية من اللقاح في وقت لاحق. ويوفر اللقاحان المذكوران للأفراد الحاصلين عليهما حماية نسبتها 65% تقريباً ضد الكوليرا لمدة تصل إلى 5 سنوات عقب تمنيعهم بهما.

أو الأطعمة اما مباشرة أو بواسطة الحشرات، إضافة إلى تناول الأسماك والقشريات الملوثة. ويعرف عن جنث الموتى شدة نقلها للعدوى أيضاً، كما يزيد موسم الأمطار من انتشارها. ويبقى المريض مصدراً للعدوى منذ ظهور الاعراض عليه وحتى الشفاء التام (حتى 14 يوم)، أما حامل الميكروب فيعتبر مصدراً للعدوى طوال مدة افرازه للميكروب التي قد تصل إلى عدة أشهر.

عوامل الخطر للإصابة بالكوليرا

من أهم عوامل الخطر التي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالكوليرا عن غيره سوء التغذية، ونقص المناعة، الأطفال وكبار السن، الاحتكاك بالمرضى واستخدام متعلقاتهم الشخصية، تناول الأسماك والقشريات وفواكه البحر النيئة، قصور إمدادات المياه النظيفة، والشرب من المياه السطحية ومياه الآبار والينابيع (المكشوفة)، إضافة إلى عادة التغوط في العراء. وتصبح الكوليرا وباءً عند وجود الفقر أو الحروب أو الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى اكتظاظ الناس، تعطل شبكات المياه ومرافق الصرف الصحي، تدهور الخدمات الصحية، وتراجع مقومات النظافة.

طرق علاج الكوليرا

يمكن علاج الكوليرا بسهولة، وذلك بتعويض السوائل والأملاح المفقودة من خلال الإسراع في إعطاء المصابين أملاح تعويض السوائل عن طريق الفم (محاليل الاماهة الفموية

"الإرواء"). ويذاب محتوى الكيس القياسي من محلول الإرواء في لتر واحد من المياه النظيفة، وقد يحتاج المريض البالغ إلى كمية تصل إلى 6 لترات من هذا المحلول لعلاج الجفاف المعتدل في اليوم الأول من إصابته بالمرض، وفي حالة عدم توفر المحلول، فيمكن تحضيره منزلياً بتسخين لتر ماء ثم يضاف إليه ملعقة ملح وخمس ملاعق سكر. أما المرضى الذين يعانون من جفاف شديد فهم معرضون لخطر الإصابة بالصدمة ويلزم الإسراع في حقنهم بالمحاليل التعويضية عن طريق الوريد. ويحتاج شخص بالغ وزنه 70 كيلوغراماً إلى حقنه بكمية من السوائل قدرها 7 لترات على الأقل عن طريق الوريد، علاوة على إعطائه محاليل الإرواء الفموية أثناء علاجه. كما يُعطى هؤلاء المرضى المضادات الحيوية المناسبة لتقليل مدة الإسهال والحد من كمية المأخوذ من سوائل الإرواء اللازمة وتقصير مدة إفراز بكتيريا الكوليرا في البراز. ولا يُوصى بإعطاء المضادات الحيوية على نحو جماعي لأنها لا تؤثر تأثيراً مجزباً على انتشار الكوليرا، كما أنها تساهم في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وغالباً ما يكتسب المريض بعد شفائه من الكوليرا مناعة من الكوليرا تدوم عدة سنوات.

طرق الوقاية وإجراءات مكافحة

يمنيش

مجلة المركز الإقليمي لمكافحة الليشمانيا

موسمية * تخصصية * توعوية * مجانية * مصورة

YEMENLEISH

The Seasonal Newsletter of the Regional Leishmaniasis

Control Center (RLCC), Yemen

Tel. +967 77 153 1838 Email: rlcc@rlccye.org

ضع اعلانك هنا

ADVERTISEMENT
AREA

